

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА
ЕТИШТИРИЛАДИГАН МАХАЛЛИЙ ЖУН ТОЛАСИ ИШТИРОКИДА
ИП КАЛАВА ОЛИШ ВА УНДАН ТАЙЁР КИЙИМ-КЕЧАК ИШЛАБ
ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ**

Мухамадрасулов Шамсиддин Хасанович, *т.ф.ф.д. (PhD), к.и.х.,*

илм-фан ва инновация бўйича директор муовини,

Ахунбабаев Абдухаким Охунжанович, *мустақил тадқиқотчи*

Ўзбекистон табиий толалар илмий тадқиқот институти,

Дадажонов Шарабидин, *т.ф.н., к.и.х., илмий котиб,*

E-mail: margilon_shoyi@yahoo.com,

Тел. (+99890) 277-46-26, (+99897) 271-69-19, (+99891) 657-01-27

Аннотацияси: Мазкур мақолада маҳаллий жун ва бошқа толалар аралашмасидан ип калава ишлаб чиқариш инновацион технологияси келтирилган. Республикада жун саноатини шакллантириш ва ривожлантириш мақсадида мавжуд майда шохли молларнинг зоти ва сонларини аниқлаш бўйича тизим ишлаб чиқиш, улардан олинадиган хомашё маҳсулотларини қайта ишлаш технологияларини яратиш, табиий жундан амалдаги илмий техник хужжатлар андозаларига мос янги турдаги юқори сифатли жун ва аралаш толали газламалар ишлаб чиқариш технологияларини жорий этиш, ҳамда уларнинг турини кўпайтириш, улардан тайёр кийим-кечак ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ҳамда саноатни экспорт салоҳиятини ошириш вазибалари ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: майда шохли моллар, молларнинг жинси, зот, жун толаси, физик-кимёвий, сифат кўрсаткичлари, баҳолаш, саралаш, толанинг қалинлиги, штапел узунлиги, штапел чўзилувчанлиги.

Дунё тўқимачилик саноати хомашё балансида жун толалари алоҳида ўрин тутди. Ўзбекистон республикаси Президентининг ПҚ-4453-сонли қарорида

Белгилаб берилган вазифаларни ижроси сифатида хомашёни чукур қайта ишлаш асосида бозор талабларидан келиб чиққан холда, юқори қўшилган қийматга эга тўқимачилик ва тикув - трикотаж махсулотлари ишлаб чиқариш ва экспорт қилишни 2020-2025 йилларга мўлжалланган мақсадли параметрларда 2019 йилда 2260 тонна жун толаси ишлаб чиқарилган бўлса, бу қиймат 2025 га бориб 2,2 марта, яъни 4931,8 тоннани ташкил этиши белгиланган [1].

Хозирги кунда жаҳонда 300 минг тоннадан ортиқ жун толаси ишлаб чиқарилади. Уларнинг учдан бир қисми Австралия, қолганлари МДХ давлатлари, Янги Зеландия, Аргентина, Жанубий Африка, Уругвай, Туркия ва АҚШ давлатларига тўғри келади. Хозирги кунда жун толаси асосидаги тўқимачилик махсулотлари ассортиментларини ишлаб чиқариш учун бирламчи ишлов берилган тола сезиларли даражада етишмайди. Қайта ишловчи тармоқлар жумласида жун толасини ип олиш жараёнига тайёрлаш учун унга бирламчи ишлов бериш жараёнлари технологиясини ишлаб чиқиш, жун толаси асосидаги экспортга йўналтирилган тайёр махсулотларнинг янги бозорларини яратиш муҳим аҳамиятга эга [2].

Республикада мавжуд жун йўналишидаги маҳаллий майда шохли молларнинг аниқ сони, зоти ва уларда табиий етиштирилаётган жун толасининг сифат кўрсаткичлари бўйича ишончли ёки илмий асосланган маълумотлар базаси мавжуд эмаслиги, соҳанинг ривожлантириш векторларини аниқлашда бир қанча муаммоларга дуч келаётганлиги, шу сабабли тармоқнинг экспорт салоҳиятидан унумли фойдаланилмаётганлиги бугунги кунги долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда.

Республикада мавжуд майда шохли молларнинг жун толасини физик-механик кўрсаткичлари қайси даврда (фасл ёки ой) саноат учун мақбул кўрсаткич (муҳим кўрсаткичлар - тола қалинлиги, тола штапел узунлиги ва тола штапел чўзилувчанлиги) олиниши аниқланди, майда шохли молларнинг жинси ва ёшлари бўйича тола қалинлигини аниқлаш тизимлари яратилди.

“Time of lambing” and “Time of shearing” факторлар ва бошқарув тизимидан келиб чиқиб, майда шохли молларнинг маҳсулдорлиги ва рентабеллигини ошириш мақсадида жунни қирқиш вақтини аниқлаш дастурини ишлаб чиқилди. Жуннинг ифлосланиш даражаси юқори бўлиши мумкин бўлган вақтдан олдин қирқиш тавсия этилди.

Маҳаллий дағал жун толасидан сифатли ип калава олиш учун жун толасининг дағал, ярим дағал, ингичка толалар ўртасидаги физик механик хусусиятларидаги фарқ катталигини ҳисобга олиб, дағал жун толасидан янги услуб бўйича ип калава олишнинг фарқи мавжуд технологияда ишлаб чиқариш жараёнининг тайёрлов бўлимида саралаш жараёнидан сўнг тараш жараёнига ўтмай, яна қайта иккиламчи тозалаш, титиш, жунни ишириш жараёни, “Балкан” русумли дастгоҳда амалга оширилди. Бу бажарилган экспериментал тақиқот натижасида, кейинги тараш, пилликлаш, йигириш жараёнларига сифатли хом ашё тайёрлаш мақсадида амалга оширилди.

Маҳаллий жун толаларини йигиришнинг тароқли тараш тизими бўйича қайта ишлаш технологик схемаси куйидаги 1-расмда келтирилган.

Расм-1. Махаллий жун толаларини йигиришнинг тароқли тараш тизими бўйича қайта ишлаш технологик схемаси.

Фарғона вилоятининг Фарғона туманида мавжуд майда шохли молларнинг сони ва зоти бўйича маълумотларни мазкур тумандаги ҳудудий статистика бошқармаларининг расмий очик маълумотларини таҳлил қилиниб, мавжуд майда шохли молларда табиий етишаётган жун толасининг 2022 баҳор қирқимидан олинган жуннинг сифат кўрсаткичлари (тола қалинлиги, штапел узунлиги, штапел чўзилувчанлиги ва ранги)ни Австралия давлатининг BSC Electronics компанияси томонидан ишлаб чиқарилган OFDA 2000 PORTABLE ускунаси ёрдамида аниқланди. Олинган махаллий жундан Андижон вилояти “Улуғнор Руно” МЧЖ ва “Муродил Аббос Текс” масъулияти чекланган жамияти корхонасидаги Германия давлатининг BOSSON ва Польша давлатининг BOFAM йигириш дастгоҳларида таркиби 100 % жун ип калава олинди ва унинг асосида Марғилон шаҳридаги “Танг Групп” масъулияти чекланган жамияти корхонасидаги Хитой давлатининг WONDERFUL ясси тўқув-трикотаж дастгоҳида ярим тайёр ва тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш жорий этилди.

Юқорида кўрсатилган усуллар ва ёндашувлар келгуси йил куз ва баҳор қирқимларига ҳам тадбиқ этилади. Ўтказилган тадқиқотларнинг натижаларга асосланиб, Ўзбек жун саноатини SWOT таҳлили ўтказиш ва унинг асосида “Ўзбек жун саноатини ривожлантириш – 2030” дастурини ишлаб чиқиш имконияти яратилади.

ХУЛОСА

Фарғона вилоятининг Фарғона туманида мавжуд майда шохли молларнинг 2022 баҳор қирқимидан олинган жуннинг сифат кўрсаткичлари (тола қалинлиги, штапел узунлиги, штапел чўзилувчанлиги ва ранги)ни Австралия давлатининг BSC Electronics компанияси томонидан ишлаб чиқарилган OFDA 2000 PORTABLE ускунаси ёрдамида аниқланди. Олинган маҳаллий жундан Андижон вилоятидаги “Улуғнор Руно” МЧЖ ва Наманган вилоятидаги “Муродил Аббос Текс” масъулияти чекланган жамияти корхоналаридаги Германия давлатининг BOSSON ва Польша давлатининг BOFAM йиғириш дастгоҳларида таркиби 100 % жун ип калава олинди ва унинг асосида Марғилон шаҳридаги “Танг Групп” масъулияти чекланган жамияти корхонасидаги Хитой давлатининг WONDERFUL ясси тўқув-трикотаж дастгоҳида ярим тайёр ва тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш жорий этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон республикаси Президентининг ПҚ-4453-сонли қарори.
2. Ф-А-2018-005 “Маҳаллий жун толасидан тўқимачилик саноати учун ип олиш технологиясини ишлаб чиқиш”. ЎзТТИТИ 2020 якуний ҳисоботи.
3. ГОСТ 10290-72 «Пряжа гребенная шерстяная и полушерстяная (смешанная) для ткацкого производства. Технические условия».
4. ГОСТ 6611.1-73 “Нити текстильные. Метод определения линейной плотности”.